

ВИДЫ И ФОРМЫ НАСИЛИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

¹Мунарова Р.У.

Старший преподаватель Джизакский филиал
Национального Университета Узбекистана,

²Алимова Мухайё Алишер кизи

Студентка 2 курса филиала Казанского
федерального университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337688>

ARTICLE INFO

Received: 08th November 2022

Accepted: 15th November 2022

Online: 19th November 2022

KEY WORDS

Насилие, личность,
газлайтинг, неглект,
висхолдинг, отношение,
травма, игнорирование,
эмоциональное
отстранение,
насильственное поведение и
агрессивность.

Искоренение насилия в отношении детей является первостепенной задачей современного социума. По своему воздействию на настоящее и будущее общества и личности насилие над детьми имеет огромные разрушительные последствия, долговременные по протяженности.

Травмируется личность ребенка, деформируются его психика и сознание, порождается ответная агрессия в адрес окружающих, провоцируется преступность, запускается механизм воспроизводства насилия в настоящем и будущем.

Насилие в детской и подростковой среде один с актуальнейших вопросов который стоит перед современным обществом. Проявления этой проблемы мы можем наблюдать ежедневно

ABSTRACT

В данной статье речь идёт о видах и формах насилия среди детей и подростков. Насильственное поведение и агрессивность школьников друг к другу и вообще к окружающим неотъемлемый признак нынешнего общества.

практически повсеместно. Насильственное поведение и агрессивность школьников друг к другу и вообще к окружающим неотъемлемый признак нынешнего общества. Окончание XX начало XXI вв. отметились внезапным увеличением враждебного действия и преступности из числа молодого поколения. Школьники увлекаются рэкетом, вступают в состав противозаконных формирований с криминальной ориентированностью вплоть до военно-политической (экстремистской).

В собственно психологическом аспекте проблематика насилия представляет область, разрабатывающуюся в мировой психологии последнюю четверть XX века, в частности, в работах К. Брона, Д. Иваниек, Дж. Кобрина, Д.

Левинсона, Р. Лэнга, Э. Миллера, Д. Финкелхора. Рассмотрением о эмоциональной депривации занимались исследователи В.В. Ковалев, И. Лангмейр, А. Маслоу, З. Матейчик, В.С. Мухина, З. Фрейд, Э. Фурман, которые рассматривали её как особую форму психотравмирующих факторов. Проблеме насилия в отношении детей в современный период, включающей аспекты насильственной преступности по отношению к детям, вопросы их безопасности посвящены работы Н.К. Асановой.

Формированию гуманистических основ и методов взаимодействия в обществе, между поколениями; изучению способов предупреждения и преодоления самой изощренной формы социального насилия - насилия над детьми в семье посвящены работы И.Ф. Дементьевой, В.Н. Кудрявцевой, И.С. Кон, А.В. Наумовой.

Анализ психологических последствий и реабилитации детей — жертв насилия осуществлен в работах О.Е. Булановой, С.И. Голода, Т.Н. Дороновой, О.М. Здравомысловой, Н.О. Зиновьевой, Н.Ф. Михайловой, Т.Я. Сафоновой, Е.Р. Смирновой, Е.И. Цимбал. Проблемы, связанные с неблагополучной семьей, как агента деформированной социализации, фактора девиации в поведении молодого поколения, анализируются в работах Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, И.Ф. Дементьевой, А.И. Долговой, В.Д. Ермакова, Г.И. Забрянского, К.Е. Игошева, А.Б. Кашелкина, Н.И. Крюковой, Г.М. Миньковского, В.В. Панкратова, Д.А. Шестакова.

Насилие в подростковом возрасте представляет особую опасность,

поскольку насильственные действия нарушают не только благополучие подростка в процессе непосредственного переживания ситуации насилия, но и негативно влияют на сам процесс формирования его личности. Как подчеркивают И.А. Баева и Л.А. Гаязова, насилие в отношении подростков несет в себе угрозу «получения психологической травмы, в результате которой наносится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, удовлетворению основных потребностей, т.е. возникает препятствие на пути самоактуализации» [1]. Особое место в этой системе занимает насилие со стороны сверстников, поскольку сверстники являются для подростка референтной группой: на основе их оценок подросток строит свою Я-концепцию, а в их обществе приобретает навыки социального взаимодействия. Стоит отметить, что насилие со стороны сверстников нередко носит характер регулярного паттерна, и тогда речь идет уже о буллинге.

Выделяют несколько видов психологического насилия.

Газлайтинг – одна из самых тяжелых форм психологического насилия. Используя газлайтинг отказывает своему партнеру или ребенку в адекватности используя фразы «тебе показалось», «этого не было», «ты просто не понимаешь этого». Жертве внушается, что восприятие окружающего ошибочно, следовательно, появляется убеждение у жертвы, что она сходит с ума.

Неглект – игнорирование любых потребностей, аргументируя, что это человеку не нужно, умышленная неосторожность. Иногда абьюзер подталкивает своего партнера к пластическим операциям, отказывается заниматься бытом и детьми. В данной ситуации лучше всего изолировать себя от абьюзера.

Висхолдинг – отказ от обсуждения волнующей темы.

Эмоциональный шантаж – игнорирование на какое-либо действие жертвы, эмоциональная холодность, молчание, шантаж личной информацией. Целью такого поведения является подчинение другого человека, лишение собственной воли и только ограничив общение можно от этого защититься.

Игнорирование – эмоциональное отстранение.

Изоляция – запрет на общение со всеми кроме самого абьюзера, таким образом просьбу о помощи сложно осуществить.

Контроль - жесткий контроль за любыми действиями партнера.

Критика - указывание на недостатки и просчеты, что при других людях это выглядит как высмеивание. Целью такого поведения является сформировать комплекс неполноценности, после такого воздействия сложно восстановиться после таких отношений, теряется вера в себя, партнерство.

Лучше всего для жертвы выйти из ситуации насилия (даже убежать, исчезнуть из поля зрения). Жертвам психологического насилия не избежать проблем с психикой. Такие люди находятся в состоянии психологической травмы и испытывают тревогу, страх,

могут впасть в депрессию, не исключены и суицидальные попытки. Также возникает эмоциональная зависимость, пренебрежение своим потребностям, могут возникнуть различные зависимости, например, алкогольная или наркотическая.

Согласно исследованиям, в тех семьях, где используются различные виды насилия (физическое, психологическое) замечены признаки задержки физического и нервно-психического развития у детей.

В каждом конкретном случае появления насилия требуется консультация психолога.

Важно взять ответственность за свою жизнь, ставить собственные цели, научиться прислушиваться к себе и своим чувствам, пресекать негативные воздействия и сообщать о том, что неприятно, не терпеть, когда что-то вызывает негативные переживания. В тяжелых социальных, экономических и психологических ситуациях следует обратиться в кризисные центры для получения необходимой помощи. Для психологической поддержки можно обратиться на телефон доверия, где выслушают, поддержат и определят вид помощи.

1. Насилие в отношении грудных детей. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже привести к смерти. Например, люди могут не осознавать, что тряска ребенка нельзя, так как это может стать причиной мозговой травмы или привести к смерти.

1 Физическое насилие. В большинстве случаев физическое насилие в отношении детей не влечет за собой тяжелых травм или смерти.

Зачастую его применяют, чтобы заставить детей вести себя хорошо. Жестокое обращение и наказание применяются во всем мире. Но дети, естественно, предпочитают, чтобы дисциплина поддерживалась без применения физического наказания.

2 Эмоциональное насилие.

Зачастую для наказания детей в семье, наряду с физическим насилием, прибегают и к эмоциональному насилию. Оскорбления, брань, угрозы, изоляция или отторжение — все это формы насилия.

3 **Оставление без надзора.** Это проявляется в том, что семьи не следят за тем, чтобы у детей было все необходимое для безопасного и здорового роста, и не защищают их от опасностей. Девочки и дети-инвалиды наиболее подвержены данному виду насилия.

4 **Сексуальное насилие.** Детей принуждают заниматься сексом или подвергают сексуальным домогательствам. Такие действия совершаются главным образом мужчинами и мальчиками в своих семьях.

5 **Ранний брак.** Во всем мире 82 миллиона девочек выходят замуж до достижения 18 лет. Многие из них гораздо моложе, и их принуждают выходить замуж за старших по возрасту мужчин. В связи с этим они могут столкнуться с насилием, включая принудительный секс.

6 **Пагубная традиционная практика.** Некоторые традиционные обряды в отношении детей связаны с насилием, например:

- проведение калечащих операций на женских половых органах (женское обрезание);
 - нанесение шрамов, клеймение, нанесение ожогов и другие такого рода методы украшения тела;
 - обряды инициации с применением насилия, в ходе которых мальчиков или девочек заставляют совершать насильственные действия или применяют насилие по отношению к ним с тем, чтобы их можно было признать взрослыми;
 - убийства чести, при которых мужчины убивают девочек во имя «чести» семьи, например за внебрачный секс или отказ от принудительного вступления в брак;
 - некоторых детей обвиняют в колдовстве, и вследствие этого за ними перестают ухаживать, их подвергают жестокому обращению или даже убивают; некоторых используют в качестве жертв в колдовских целях.
7. **Домашнее насилие.** Многие дети сталкиваются с домашним насилием в своем доме, обычно с насилием в отношениях между родителями. Подобное насилие может сказаться на чувствах детей, на их развитии и отношениях с другими людьми на протяжении всей дальнейшей жизни. Когда в семье применяется насилие в отношении женщины, зачастую оно совершается и в отношении детей. Родители, мачехи, отчимы, приемные родители, братья и сестры, родственники и другие лица, присматривающие за детьми, могут нести ответственность за насилие в отношении детей дома.
8. **Эмоциональное насилие** определяется как однократное или

хроническое воздействие на ребёнка, враждебное или безразличное отношение к нему, приводящее к снижению самооценки, утрате веры в себя, формированию патологических черт характера, вызывающее нарушение социализации. К эмоциональному насилию относятся, в частности, громкий крик на ребёнка, грубое и оскорбительное обращение, невнимание, резкая критика, обзывание, высмеивание, унижение, угрозы, уничтожение личных вещей ребёнка, пытки или убийство домашнего животного.

Реакция детей на эмоциональное насилие может выражаться в дистанцировании от насильника, интериоризации оскорбительных оценок или сопротивлении путём оскорбления насильника.

Отсутствие заботы — это пренебрежение основными потребностями ребёнка (в еде, одежде, жилье, медицинской помощи или присмотре) со стороны родителя или другого человека, несущего ответственность за ребёнка, в результате чего здоровье, безопасность и благополучие ребёнка оказываются под угрозой.

Адаптируясь к насильственному или непостоянному родителю или опекуну, такие дети становятся настороженными и недоверчивыми; часто отмечают их неискренность и склонность к манипуляциям.

Каждый человек может внести посильный вклад в профилактику насилия среди молодежи. Для этого необходима работа каждого: начиная от самого ученика, заканчивая вышестоящими работниками. Кроме того, необходимо взять под контроль работу школьных психологов, которые, как нам кажется, должны первыми узнавать о существующих проблемах среди детей и подростков.

Таким образом, исследованию рассматриваемой проблематики посвящены работы представителей разных наук и научных школ. Остаются открытыми вопросы, касающиеся характера и причин насилия в обществе и в семье, влияния насилия на дальнейшую социализацию личности, масштаба и динамики данной проблемы, способов ее преодоления.

References:

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. -299с.
2. Авдеев А.А. Планирование семьи: теория и практика//Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. -М: Просвещение, 1995. 371с.
3. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности // Социс. -2002.-№5.- С. 67.
4. Азаров Ю. Семейная педагогика. Педагогика любви и свободы. М.: Аргумент и факты, 1993. -608с.

5. Аннакулов А.О., Мунарова Р.У. Самовоспитание – как формирования акме-личности и его организаторская системная модель. // журнал Проблемы современной науки и образования. 2016 г. № 5 (47) стр. 211
6. 1. Munarova, R., & Абдумуминова Махлиё Окмирза кизи. (2022). СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОМАНЕ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА». Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(5). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5098>
2. Ra'no Munarova, ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari
6. Педагогические взгляды Абу Али ибн Сины (Авиценны) / Ш. У. Камалова, Р. У. Мунарова, Н. А. Ахмедова [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 9 (89). — С. 1068-1070. — URL: <https://moluch.ru/archive/89/17662/>
7. Мунарова Раъно Усаровна, Камолова Ширин Усаровна, Шакарбоева Шахноза Абдулакимовна, Каршибоева Дилфуза Бурлиевна, & Алимкулов Сирожиддин Олимжон ўғли (2016). Великие мыслители Средней Азии о воспитании гармоничного и всесторонне развитого поколения. Проблемы педагогики, (2 (13)), 17-19.
8. Мунарова, Р. У., Камолова, Ш. У., Шакарбоева, Ш. А., Каршибоева, Д. Б., & Алимкулов, С. О. У. (2016). Великие мыслители Средней Азии о воспитании гармоничного и всесторонне развитого поколения. *Проблемы педагогики*, (2 (13)).